

**PESABERES/FAZERES DOCENTES EM ARTES VISUAIS: PEQUENA CARTO-
GRAFIA DE INVISIBILIDADES**

**KNOWLEDGE/PRACTICES IN ART TEACHING: A SMALL CARTOGRAPHY
ABOUT INVISIBILITIES**

Lêda Guimarães

UFG/Brasil

leda_guimaraes@ufg.br

Maria Betânia e Silva

UFPE/Brasil

maria.bsilva2@ufpe.br

Robson Xavier da Costa

UFPB/Brasil

robsonxavierufpb@gmail.com

Resumo

O tema in-visibilidades proposto para o VII SIPACV visa explorar as múltiplas dimensões das invisibilidades nas artes e na cultura visual. Motivadas/o pelo tema e sua explicação, este texto busca reunir, socializar e discutir, no campo das artes visuais, resultados de investigações que envolvem memórias de formação, de criação, de práticas docentes e que se debruça, sobre os “múltiplos saberes que constituem as identidades desses profissionais e as suas táticas de resistências”, essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas de produção sociocultural”. (Certeau, 1988). Pretende-se evidenciar os processos reflexivos das experiências e práticas vivenciadas por artistas/educadores/as, ao longo do tempo, sobre o saber fazer docente e as estratégias elaboradas por estes profissionais nos desafios cotidianos do ensino, da pesquisa, da extensão, da criação artística na docência, refletindo sobre as experiências ativas e dinâmicas, os processos de interação entre os seres humanos e o meio, que Dewey (2010) intitulou como experiência. Nessa direção estão envolvidos estudos do campo das Artes Visuais, que contemplam: as trajetórias históricas de docentes, as linearida-

des e sinuosidades da formação; os processos metodológicos utilizados, (re)criados e (re)inventados nas práticas docentes; as (re)invenções de forma de avaliação; as interconexões com diferentes áreas de conhecimento na constituição dos saberes invisibilizados da docência em artes visuais.

Palavras-chave: Memória, Experiência, Práticas docentes, Ensino das Artes Visuais. Ensino de artes visuais, Múltiplas invisibilidades.

Resumen

El tema in-visibilidades propuesto para el VII SIPACV tiene como objetivo explorar las múltiples dimensiones de las invisibilidades en las artes y la cultura visual. Motivado por el tema y su explicación, este texto busca reunir, socializar y discutir investigaciones, en el campo de las Artes Visuales, resultantes de investigaciones que involucran memorias de formación, de creación, de prácticas docentes y que se centran en los múltiples saberes que constituyen las identidades de esos profesionales y sus tácticas “de esas” maneras de hacer “constituyen las mil prácticas por las cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por las técnicas de la producción sociocultural” (Certeau, 1998, p. 41). Se pretende evidenciar los procesos reflexivos de las experiencias y prácticas vivenciadas por artistas/educadores/as, a lo largo del tiempo, sobre el saber hacer docente y las estrategias elaboradas por estos profesionales en los desafíos cotidianos de la enseñanza, la investigación, la extensión, la creación en la docencia, reflexionando sobre las experiencias activas y dinámicas, los procesos de interacción entre los seres humanos y el medio, que Dewey (2010) intituló como experiencia. En esa dirección, están involucrados los estudios, en el campo de las Artes Visuales, que contemplan: las trayectorias históricas de docentes; las linealidades y sinuosidades de la formación; los procesos metodológicos utilizados, (re)creados y (re)inventados en las prácticas docentes; las (re)invencciones de formas de evaluación; (inter)conexiones con diferentes áreas de conocimiento en la constitución de los saberes invisibilizados de la docencia en Artes Visuales.

Palabras clave: La memoria. Experiencia. Prácticas docentes. Enseñanza de las Artes Visuales.

SOBRE¹ MEMÓRIAS DE PROFESSORAS DE ARTES VISUAIS

Refletir sobre memórias de professoras de artes visuais como educadores/as e pes-

1 Partes desse texto foram apresentadas no 27º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Aqui fazemos uma expansão das ideias e incluímos outras pesquisas que ampliam o tema.

quisadores/as da área de Educação em Artes Visuais é ter a ousadia de revirar nossas próprias memórias, saberes e fazeres. Partilhar nossas experiências com as de outros/as colegas consiste em sermos acolhidos/as e acolher nossos pares, as histórias e experiências de vida docente que se mesclam, formando tessituras, tramas de vivências e envolvimentos. Quem são esses/as sujeitos aproximados/as pelo ensino de artes visuais? O que os distingue de outras docências? Em que acreditaram? Que lutas cotidianas travam(ram)? De que arte vivem(ram)? O que relatam e sobre o que refletem? Entre conquistas pessoais, tempos específicos, rotinas e formas de trabalho, memórias de professores de escolas públicas, escolas rurais, de atuação em espaços não formais, de tantos lugares e até mesmo, de lugar nenhum. Todas essas questões têm uma relação estreita com a memória. A memória que não pode ser dissociada do tempo e do espaço, que envolve a identidade e atravessa um circuito em sua formação e consolidação. Através da ativação dos sentidos a experiência se dá e é significada e sendo significada, produz memória.

Para Guimarães:

Memória vida diz respeito a um tempo no gerúndio, no qual vamos sendo, nos fazendo, nos construindo e nos tornando professores. Falamos de nós, de outros e de tantos outros. E, assim, falamos de nossas experiências docentes. Como professores de futuros professores para a área de artes visuais, é importante compartilhar o que estamos fazendo (2014, p.1).

Em termos cartográficos trilhamos os caminhos da autobiografia, memórias e narrativas e outras escritas fluídas ou descontínuas como é próprio da memória. De acordo com Boaventura de Sousa Santos (2001) no fazer científico uma mudança paradigmática acontece. Novas maneiras de construção do conhecimento passam a ser consideradas, dando lugar a subjetividade, a um olhar sobre o eu e sobre a importância da vida das pessoas comuns. Com isso entram em cena as abordagens (auto)biográficas e as micronarrativas. No campo do ensino das artes visuais, ainda fortemente pautado em macro narrativas, essa é uma lacuna que aos poucos vem sendo preenchida, em especial, com a produção de dissertações e tese na área. As histórias de vida de professores/as de artes visuais costumam ficar invisibilizadas, por serem histórias de um campo permanentemente em disputa nos diversos sistemas educacionais: universidades, escola, museus, centros culturais e demais espaços formais e não formais.

Quais seriam os motivos dessas histórias de vida e profissionais permanecerem invisibilizadas? Considerando que a maioria dos/das profissionais do ensino de artes visuais são mulheres, esse fato pode ter contribuído para que as mesmas sejam pouco lembradas pela história oficial hegemônica. É nesse sentido que fizemos o exercício de mapear trabalhos que contribuem para desvelar memórias de professoras, algumas mais

conhecidas, outras totalmente desconhecidas. Essa ação coloca luz para percebermos percursos distintos, descobertas, aprendizagens, superação dos obstáculos, formas de ver, entender e interferir no mundo que são próprias do humano, mas ao mesmo tempo singulares e únicas. Ana Mae Barbosa em um depoimento concedido a Revista Educação & Realidade já apontava essa preocupação com pesquisas historiográficas sobre o “papel das mulheres no desenvolvimento da Arte-Educação no Brasil”. Segundo ela, “antes, apenas os homens eram reconhecidos, mesmo que não tivesse Arte-Educação como sua atividade principal. (2005, p.296).

Suzana Rodrigues (1919-2010), atuante arte educadora no contexto paulistano, atuou por 3 décadas promovendo importantes ações educativas, do teatro de bonecos, a escrita em jornais se destacando como a criadora e coordenadora de atividades artísticas infantis no Museu de Arte de São Paulo -MASP, experiência pioneira na América Latina. No entanto, Suzana ficou durante muito tempo a sombra de Augusto Rodrigues com quem foi casada. Este sim, nome carimbado e reconhecido na história da arte educação, especialmente pela criação do Movimento das Escolinhas de Arte no Brasil. A dissertação de Bredariolli (2004) sobre Suzana Rodrigues funciona como escrita desinvisibilizadora ao esmiuçar o programa pioneiro que incentivava a livre-expressão das crianças no processo artístico, tendo o privilégio de ter realizado entrevistas com Suzana no processo da sua pesquisa.

Outro nome ligado a Augusto Rodrigue é o da pernambucana Noêmia Varela. Noêmia, mais conhecida entre nós, teve sua história e percurso desvelados pelos trabalhos de Lucimar Bello Frange (2001) e Fernando Azevedo (2000) que realizaram estudos sobre Dona Noêmia e de Ana Mae Barbosa traçando paralelos entre modernidade e pós-modernidade do ensino da arte no Brasil. Durante muito tempo, Noêmia também ficou a sombra em especial, no destaque que sempre se deu a Augusto na criação das Escolinhas de Arte do Brasil.

Ao se estudar as Escolinhas de Arte no Brasil nossas leituras se detinham de forma centralizada no Rio de Janeiro. Mas sabemos que esse movimento se estendeu no Brasil e na América Latina. Já existem pesquisas que ampliam nosso olhar sobre esse importante movimento. Em uma perspectiva descentralizadora, outra mulher arte/educadora *desinvisibilizada* foi Edith Belli uma das pioneiras da arte/educação brasileira, fundadora da Escolinha de Arte da Paraíba, estudada por Carvalho (2006). Aqui poderíamos pensar que o processo de invisibilidade se dá em dupla condição: ser mulher e ser nordestina.

Um viés pouco investigado é o contexto do ensino superior. Quem foram as mulheres

que construíram os nossos cursos universitários no campo das artes? Úrsula Rosa da Silva, investigou a história da professora Myrian de Souza Anselmo, figura determinante na vida do Instituto de Artes na Universidade Federal de Pelotas- RS e descreve o ato de entrega de documentos por ocasião da pesquisa:

A professora Myriam Anselmo doou para esta pesquisa alguns de seus documentos, dentre textos; imagens; cadernos de aula. Este gesto de passar seus registros significou muito mais do que uma entrega de papéis ou de um acervo que pode manter uma memória: significou uma entrega de si, uma aposta na continuidade de uma luta de anos pelo ensino e dedicação às artes, que iniciou, como ela disse: “com um contrato de serviço sem remuneração, com prazo indeterminado”, apostando que a universidade iria criar um Instituto de Artes (2016, p.88/89).

Chamamos atenção para o ato de ir guardando os fragmentos de vida docente para além de documentos oficiais. Ato muito próximo da escrita de diário. O desvelamento desses guardados contribui para a construção de novas cartografias. Uma entrega de sua memória, composta de fragmentos, anotações, rascunhos, etc., que nos ajudam a compreender relações de tempo e espaço de nossa própria história.

A pesquisa de Úrsula nos informa que a professora Myriam ingressou na Escola de Belas Artes (EBA) em 1968 para lecionar Anatomia Artística. Em 1969 foi criada a UFPel e aconteceu a união da EBA com o Instituto de Artes, que deu origem ao Instituto de Letras e Artes (ILA) foco da referida pesquisa. Myriam foi professora de anatomia e escultura, foi chefe do Departamento de Artes Visuais, em 1975, coordenou o Curso de Graduação em Pintura, Escultura e Gravura em 1973, foi diretora do Instituto de Letras e Artes de 1977 a 1981, aposentando-se em 1990. Quantas histórias podem ser narradas a partir dessas informações?

Narrativas de processos de formação incluem lugares, atores, práticas, concepções, decepções, afetos e desejos, que, uma vez compartilhados, encontram ressonâncias nas histórias de outros, gerando intercâmbios e reconhecimentos. Para Josso (2007), as narrativas centradas na formação ao longo da vida revelam formas e sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e inventiva do pensar, do agir e do viver junto.

Melo (2016, p.2701) desinvisibiliza o ensino de arte voltado para a formação de mulheres no estado de Minas Gerais no ano de 1885. Indica como os aspectos históricos são determinantes para aquela formação da época que tinha as modalidades: desenho, pintura, trabalhos manuais, canto orfeônico e piano. No estudo, Melo aponta para o fato de que, naquele início de século passado, houve a necessidade de alterações desse currículo resultando na preocupação em formar mulheres (educadoras) para o mercado

de trabalho. No começo do século XX cinco mulheres tiveram participação na construção da Escola Nova em Minas Gerais e se fundamentaram na filosofia de Dewey a partir dos ensinamentos obtidos no Teachers College em Nova York: Alda Lodi, Amélia de Castro Monteiro, Lucia Schmidt de Castro, Ignácia Guimarães e Benedicta Valladares Ribeiro. As três primeiras atuaram na Escola de Aperfeiçoamento e as outras duas na Escola Normal Modelo. Também no contexto de Minas Gerais, Patrícia de Paula (2008) e Rita Lages Rodrigues (2003), realizaram estudos sobre a artista Jeanne Louise Milde, nascida em Bruxelas (1900–1997) que se mudou em 1925 para Belo Horizonte para integrar a Missão Pedagógica Europeia que marca a Reforma de Ensino de Francisco Campos. Milde foi a primeira mulher e artista profissional a se estabelecer na cidade como professora de escultura.

No bojo dessa reforma modernista da educação em Minas Gerais, também podemos citar as estrangeiras a francesa Helena Antipoff e a suíça Louise Artus-Perrelet. Sobre as duas se tem mais pesquisas, textos veiculados em eventos, etc.; no entanto, elas não costumam ter visibilidade nas ementas das disciplinas de história do Ensino de Arte no Brasil, deixando de fazer parte da construção da memória do nosso ensino. Helena, é bastante citada nas pesquisas que tratam sobre educação especial, campo na qual foi pioneira. A educadora difundiu a abordagem interacionista da formação da inteligência ao demonstrar, já em 1931, o papel do meio ambiente sociocultural no desenvolvimento da cognição.

Sabe-se que, juntamente com Augusto Rodrigues (1913-1993) e colaboradores, Antipoff participou da criação da Escolinha de Arte do Brasil [5] (EAB), fundada em 1948, no Rio de Janeiro (Almeida, 2013,2017; Almeida, Assis, 2018; Osinski, 2018). Sabe-se ainda, que, de maneira cooperativa, Helena Antipoff atuou de forma engajada para viabilizar o acesso e integração de professores em formação aos cursos de arte. Estes cursos foram oferecidos tanto pela Fazenda do Rosário [6] (1940), em Ibirité, Minas Gerais, quanto pela Sociedade Pestalozzi do Brasil [7] (1945) e, especialmente, pela EAB, no Rio de Janeiro, antes mesmo da implementação dos cursos regulares de graduação em Educação Artística criados a partir de 1973, por demanda decorrente da promulgação da Lei nº 5692 [8], de 11 de agosto de 1971 (Oliveira Almeida e De Freitas Campos, 2021, p.71).

Louise Artus-Perrelet também teve uma importância na formação de professoras com outra concepção de ensino de desenho:

O método de ensino do desenho para crianças da arte-educadora Louise Artus-Perrelet foi sistematizado no livro *Le Dessin au Service de l'Éducation*, traduzido e publicado no Brasil em 1930, quando a autora visitou o país para conferências. O trabalho de Artus-Perrelet é analisado como proposta de educação estética na formação de professores primários, relacionando-o aos princípios modernistas na arte e ao movimento da Escola Nova. Artus-Perrelet dialoga com processos pedagógicos e de criação de Paul

Klee e Wassily Kandinsky, professores na Escola Bauhaus, e com a pedagogia ativa genebrina. Seu método foi apropriado no contexto brasileiro por meio de relatos da poeta Cecília Meireles publicados no Rio de Janeiro, e no trabalho de seu aluno Jean-Pierre Chabloz, artista plástico e educador. (Almeida, Veneroso, e Campos, 2020, p.1).

A citação acima, menciona Cecília Meireles, que conhecemos bastante como poetisa, e que tem sido *desinvisibilizada* no campo do ensino de Arte por Ana Mae Barbosa, que dedica um capítulo para ela no livro Redesenhando o Desenho- educadores, política e história (2015, p.225 a 269) no qual ressalta a luta de Cecília pelo lugar do cinema na educação, e, especialmente, pela ideia da criação de escolas para a primeira infância. Para Barbosa, Cecília Meireles não defendia apenas o cinema nas escolas, mas a imagem de uma maneira geral e toda a tecnologia que havia na época para a reprodução de imagens...(p.249). Em 2019, Ana Mae Barbosa e Maria das Vitórias Amaral lançam o livro “Mulheres não devem ficar em silêncio”, obra que lança a imagem manifesto como título e reúne diversos/as autoras que contribuem com suas pesquisas para *desinvisibilizar* mulheres de diferentes tempos e contextos tais como: Marta Erps-Breur, Salete Navarro, Yvone Jean, Eleonor Hipwell, Antônia Aparecida Pallú, Lúcia Alencastro Valentim, Solange Costa Lima, Hebe de Carvalho, Fernanda Milani, Tereza Costa Rêgo além de Mariazinha e Laís Aderne, mais conhecidas entre nós, mas que não podemos deixá-las cair no esquecimento.

Com essa pequena cartografia, ressaltamos que outras experiências de professores/as de artes visuais podem e devem ser desinvisibilizadas. Investigar e dividir os conhecimentos oriundos das práticas, saberes e fazeres de professores/as de artes visuais do Brasil, configura-se como um campo amplo e aberto para novas investigações.

REDE DE MEMÓRIAS E HISTÓRIAS

Segundo Le Goff (1994) a memória é a propriedade de conservar informações ao longo do tempo, atualizar impressões ou representações do passado. Essas lembranças de fatos acontecidos, é formada por vestígios mnemônicos a partir da reordenação dos mesmos.

Existem padrões de memórias que podem ser individuais e/ou coletivos, ao revivermos detalhes das histórias de vida de professores/as, revisitamos experiências pessoais e profissionais dos professores/as de artes visuais. De acordo com Halbwachs “Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós” (1990, p. 29).

As memórias individuais e/ou coletivas são fruto das complexas tramas construídas

pelas relações entre os seres humanos no cotidiano e coexistem. Em um cotidiano cercado por imagens, os/as professores/as de artes visuais convivem diariamente com o desafio de estabelecer leituras e construir argumentações sobre as imagens.

Ao relembrar, ordenar fatos acontecidos, buscar fontes de informações, tabular dados, analisar suas práticas e os resultados das experiências como professor/a de artes visuais, os educadores incorporam a prática da pesquisa em/sobre artes visuais, contribuindo para a construção de novos conhecimentos.

Encarar a prática pedagógica do ensino das artes visuais como objeto de pesquisa, aproxima o/a professor/a de artes visuais da sua própria construção cartográfica, possibilitando que o/a mesmo/a (re)construa suas rotas e desenhe mapas com as mais diversas configurações, deixando seu legado como perspectiva de continuidade das práticas de ensino, bem como, indicando aos novos artistas/educadores caminhos viáveis e possíveis.

As pesquisas sobre memórias dos/as professores/as de artes visuais podem apontar a construção de novas narrativas, percursos enviesados, eivados de pedras no meio do caminho, de obstáculos, de procedimentos que falharam e de alguns acertos. Os/as professores/as de artes visuais caminham contra o vento, enfrentando cotidianamente a maré raivosa da tradição bancária da educação. Ministrando aulas de artes visuais é lidar também com o acaso, com o caos, com a desordem, com tintas e materiais que sujam, com o desinteresse dos/as estudantes, com o descaso dos familiares, com a desvalorização imposta pela estrutura dominante que privilegia a aprendizagem da língua e dos números apenas, compartimentando o humano, e descartando o entendimento de sua integralidade que envolve os múltiplos saberes.

As práticas e os saberes dos/as professores/as de artes visuais configuram-se, ainda, no Brasil como práticas marginalizadas na educação formal, os profissionais da arte/educação são regularmente encarados como menos importantes em relação aos/as professores/as das demais áreas do conhecimento. Estar inserido/a em um sistema formal, em uma posição marginalizada, tem sido ao longo da história do ensino das artes visuais, um mecanismo deflagrador da resiliência do/a arte/educador/a brasileiro, que enfrenta no cotidiano de seu próprio trabalho e de sua própria existência, o desafio de reconstruir permanentemente suas perspectivas e caminhos.

O pesquisador em artes visuais transita sempre entre o conceitual e o sensível, entre a teoria e a prática, entre o concreto e o onírico. Uma pesquisa em artes visuais pode articular a produção imagética com a produção textual, ambas têm a mesma importância, a produção e a reflexão sobre ela fazem parte da mesma pesquisa. A pesquisa em artes visuais pode buscar o mesmo rigor de

análise que outros tipos de pesquisas, que permita associá-la à categoria de pesquisa, sem perder a perspectiva da poética estudada. Para tanto a articulação entre o projeto artístico e a execução da pesquisa é o ponto de partida para que uma investigação em e sobre artes visuais seja sistematizada adequadamente (Costa e Silva, 2015, p. 10).

As práticas culturais dos/as professores/as de artes visuais no Brasil constituem um rico repertório para pesquisas no campo da história da educação e dos processos criativos em/sobre artes visuais, ainda pouco estudadas. Aproximar educador/artista/pesquisador por meio da análise de suas produções é possibilitar a visibilização de experiências nos saberes e fazeres ainda invisibilizados.

TÁTICAS DE RESISTÊNCIAS

Relatos das experiências dos/as professores/as de artes visuais correspondem à narração de práticas comuns, experiências pessoais e particulares, tratando-se do que Certeau (1998) nomeou de “maneiras de caminhar” e de “maneiras de fazer”, essas experiências entrelaçam caminhos diversos, representando cartografias presentes em todo o território nacional.

Importante destacar que no Brasil os cursos de formação de professores de artes são cursos de licenciatura plena, com pelo menos quatro anos de duração, enquanto em outros países existe apenas o curso de bacharelado em artes, que tem apenas uma disciplina que aborda arte/educação. Essa diferença é significativa para pensar a formação dos arte/educadores no Brasil e o impacto dessa formação na prática pedagógica dos/as professores/as de artes. Além da formação, outras variáveis que interferem nas práticas dos/as professores/as de artes visuais, como as condições de trabalho, muitas vezes, desfavoráveis e longe do que poderíamos considerar ideais. Se na educação regular as práticas dos/as professores/as de artes são moldadas pelas condições precárias das escolas, o que acontece em situações de educação não formal e informal? Essas experiências precisam ser analisadas e visibilizadas.

Parafraseando Euclides da Cunha afirmamos que o/a arte/educador é antes de tudo um forte. As táticas e adaptações necessárias para que o ensino das artes visuais seja desenvolvido e funcione nas mais diversas e controversas condições de trabalho e nos distantes rincões do Brasil, consistem em “táticas de resistências”. Essas táticas se configuram como verdadeiras “bricolagens” onde os diversos conhecimentos dos/as professores/as de artes se imbricam, articulando interesses e regras pessoais e/ou coletivas, reorganizando quase clandestinamente os mecanismos de poder instituídos.

Os detalhes, as minúcias, as intervenções dos/as professores/as de artes diferenciam-se das práticas e dos saberes de outros profissionais da educação por seus fazeres cotidianos, o que Certeau intitulou de “maneiras de fazer”. “Essas maneiras de fazer constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (Certeau, 1998, p. 41).

São essas práticas, essas especificidades, essas táticas de resistência dos/as professores/as de artes visuais que motivam os processos de pesquisa articulando teoria e prática, mediados por processos cartográficos e autobiográficos, que registrados e analisados constroem novos conhecimentos sobre a Educação em Artes Visuais.

PROCESSOS DE PESQUISA

Na perspectiva de investigação que abordou a temática das memórias de professores/as de Arte observamos, nos textos apresentados no 27º Encontro Nacional da ANPAP, que os estudos têm percorrido diferentes direções. Ora se direcionam a tempos históricos distintos com o foco na busca do entendimento de como se constituiu o pensamento reflexivo e educativo de mulheres professoras que atuaram no ensino da arte explicitando formas e práticas pedagógicas de apreciação artística. Além disso, procuram analisar o uso de conceitos no tempo histórico e contemporâneo. Ora focam a investigação na análise histórica do campo da arte e suas implicações na formação docente objetivando compreender como as perspectivas teórico/metodológicas constituídas ao longo do tempo são apropriadas pelos professores/as em suas trajetórias e atuações educativas e artísticas.

Outros estudos se debruçam em arquivos de professores/as procurando perceber os processos poéticos e artísticos de criação registrados por eles/as e como esses processos reverberam na docência.

Há estudos ainda que enveredam sobre o ensino contemporâneo de arte na Educação Básica, seja no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. Essas pesquisas voltam o olhar para os múltiplos saberes que compõem a formação docente de diferentes gerações de professores/as de arte que atuam numa mesma instituição com a intenção de trazer à tona as reflexões teórico/metodológicas utilizadas por eles em seu cotidiano escolar. Investigações que evidenciam o processo de criação docente e reforçam a importância na compreensão do/a professor/a também como criador de saberes.

Por meio do registro realizado pelo/a próprio/a docente é possível compreender o po-

tencial educativo/cultural nas ações propostas, planejadas e desenvolvidas por eles/as. Proporcionar o acesso aos bens culturais na formação artística e humana dos/as estudantes se torna imprescindível e extremamente revelador. A importância dessa faceta do processo educativo, possibilita também a socialização das experiências vivenciadas com e pelos estudantes. Pensar-se docente, refletir sobre sua práxis permite (re)inventar-se como sujeito ator da própria história.

Por fim, outras investigações despertam o olhar para observar o estudo cotidiano do/a professor/a, sua busca pelo conhecimento, atualização e aprofundamento teórico e artístico. Visam (re)visitar seus processos de atuação docente, ampliando as perspectivas e estratégias de ensino/aprendizagem ressaltando a complexa dinâmica do cotidiano escolar.

Assim, a reunião, socialização e discussão no campo das Artes Visuais das pesquisas e seus processos ressaltam o quão importante e fundamental têm sido compreender as memórias de formação, de criação e de práticas docentes, os múltiplos saberes que constituem as identidades desses profissionais que contribuem, de forma significativa para a formação de um povo e de sua nação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Possibilitar a visibilização das práticas e histórias de vida dos/as professores/as de artes visuais permite que o sujeito artista/pesquisador/educador possa trabalhar com os três campos de investigação em/sobre/com artes visuais, podendo investigar e partilhar novos conhecimentos que por natureza são híbridos e mestiços.

Os/as professores/as de artes visuais podem compreender sua própria prática pedagógica ou dos seus colegas como objeto de pesquisa, relacionando os campos de conhecimento em/sobre/com artes visuais. Os estudos cartográficos respeitam as normas da produção acadêmica, tratando as imagens como parte essencial do conhecimento humano.

As pesquisas em/sobre/com artes visuais podem relacionar-se com as histórias de vida e as memórias de criação das práticas e saberes construídos pelos/as professores/as de artes visuais, no contexto da educação formal, não formal e informal. Desafiamos o campo de pesquisa acadêmica em/sobre/com artes visuais incorporando também nas formas de investigação, a estética do cotidiano, como construção efetiva de conhecimentos individuais, mas também coletivos.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. **Movimento Escolinhas de Arte: em cena, memórias de Noemia Varela e Ana Mae Barbosa**. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo: ECA USP, 2000.

ALMEIDA, Marilene Oliveira; VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Circulação, recepção e apropriação do método de ensino do desenho de Louise Artus-Perrelet: educação estética e modernismo na formação de professores primários no início do século XX. **PÓS:Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG**. v.10, n.20: nov.2020. Disponível em <<https://doi.org/10.35699/2237-5864.2020.20508>>

BARBOSA, Ana Mae. Depoimento. **Revista Educação & Realidade**. 30(2): 299-301. Jul/dez 2005.

BARBOSA, Ana Mae. (Org.). **Ensino da arte: memória e história**. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BARBOSA, Ana Mae. **Redesenhando o desenho: educadores, política e história**. *Matéria Prima*, v. 3, p. 20-36, 2015

BREDARIOLLI, Rita Luciana. **Das lembranças de Suzana Rodrigues, tópicos modernos de arte e educação. 2004**. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Acesso em: 23 jan. 2025.

CARVALHO, Livia Marques. A escolinha de arte de João Pessoa: a persistência de um sonho. In: **Revista Intervenções**. Volume 01. João Pessoa PB: Editora UFPB, 2006, p. 41 a 48. Disponível em: https://issuu.com/robsonxavier3/docs/revista_intervencoes_n__01. Acesso em: 15/07/2018.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano: artes do fazer**. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis – RJ: Vozes, 1998.

COSTA, Robson Xavier da e SILVA, Maria Betânia e. Investigação em/sobre artes visuais: artista/pesquisador/professor. In: **Anais do 24º Encontro Nacional da ANPAP**. Santa Maria RS: ANPAP, 2015. Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2015/>. Acesso em: 15.07.2018.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. Trad. Vera Ribeiro. São Paulo SP: Martins Fontes, 2010.

FRANGE, Lucimar Bello. **Noemia Varela e a Arte**. Belo Horizonte MG: Editora C/Arte, 2001.

GUIMARÃES, Leda. Ensino e pesquisa em arte/educação: incertezas e descobertas de caminhos investigativos. In.: REBOUÇAS, Moema Martins; GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto (Orgs.). **Educação em Arte na Contemporaneidade**. 1ª Ed. V. 2. Vitória - ES: EDUFES, 2014, p. 1-22.

GUIMARÃES, Leda. Entrelinhando a História e o Ensino de História das Artes Visuais no Brasil. In: Arte/Educação: corpos em trânsito, **Anais do XXII Congresso Nacional da Federação dos Arte/Educadores do Brasil**. Rejane Galvão Coutinho(Org.) Ed.UNESP/Instituto de Artes/SP/FAEB.2012.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo SP: Vértice, 1990.

JOSSO, Marie-Christine. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. In: **Revista Educação**. Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), p. 413-438, set./dez. 2007. Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/gepiem/files/2008/09/a_tranfor2.pdf. Acesso em: 15.07.2018.

LE GOFF, Jacques. **História e Memória**. Trad. Bernardo Leitão. Campinas SP: Editora UNICAMP, 1994.

MELO, Roberta Maira de. O ensino de arte na educação feminina de Uberaba a Belo horizonte: história e memória. In: Anais do XXV Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas [recurso eletrônico]; **Compartilhamentos na arte: redes e conexões** / Nara Cristina Santos; Ana Maria Albani de Carvalho; Paula Ramos; Andréia Machado Oliveira (Orgs.). Porto Alegre: ANPAP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016.

NÓVOA, António; FINGER, Matthias (Orgs.) **O método (auto)biográfico e a formação**. Lisboa: Ministério da Saúde. Depart. dos Recursos Humanos da Saúde/Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, 1988.

OLIVEIRA ALMEIDA, Marilene; DE FREITAS CAMPOS, Regina Helena. O Protagonismo de Helena Antipoff no Movimento da Educação pela Arte no Brasil. **Revista VIS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais**, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 76–96,

2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/article/view/38978>. Acesso em: 12 set. 2024.

PEREIRA, Patrícia de Paula. **Ensino de Arte nos Primórdios de Belo Horizonte: a Contribuição de Jeanne Milde no início do Século XX.** In: Ana Mae Barbosa. (Org.). *Ensino da Arte: Memória e História*. 1ed.São Paulo: Perspectiva, 2008, v. 1, p. 117-134.

RODRIGUES, Rita Lages. *Entre Bruxelas e Belo Horizonte - itinerários da escultora Jeanne Louise Milde*. Editora c/Arte. Belo Horizonte, 2003.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente:** contra o desperdício da experiência. São Paulo SP: Cortez, 2001.

SILVA, Úrsula Rosa da. Ensino da arte: um exercício de reflexão e escrita de si. IN: **Revista GEARTE**, Porto Alegre, v. 3, n. 2, p. 245-257, maio/ago. 2016. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/gearte>. Acesso em 15.07.2018.

LÊDA GUIMARÃES

Professora/pesquisadora do Departamento de Artes Visuais e atual Coordenadora/Docente do Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Pós Doutora pela Universidad Complutense de Madrid; Doutora em Artes pela ECA USP; Mestre em Educação pela UFPI; Licenciada em Educação Artística – artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado. Presidente da FAEB, membro da ANPAP, do Conselho mundial do INSEA para a América Latina e do Conselho do CLEA.

MARIA BETÂNIA E SILVA

Professora/pesquisadora do Departamento de Artes e docente do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE. Doutora em Educação pela UFMG; Mestre em Educação pela UFPE; Licenciada em Educação Artística (Artes Plásticas) pela UFPE. Graduanda em Filosofia pela UFPE. Membro da ANPAP.

ROBSON XAVIER DA COSTA

Professor/pesquisador do Departamento de Artes Visuais e Coordenador/Docente do Programa Associado de Pós Graduação em Artes Visuais da UFPB. Pós-doutor pelo PGEHA MAC USP; Doutor em Arquitetura e Urbanismo PPGAU UFRN; Mestre em História PPGH UFPB; Licenciado em Educação Artística – Artes Plásticas UFPB. Membro da ABCA e da ANPAP. Portfólio: <http://robsonxis.wixsite.com/art-portfolio>.